

**DORIVOR MOYCHECHAK O`SIMLIGI TARKIBIDAGI
FLAVONOID VA KUMARINLARNI MIQDORINI ANIQLASH VA
SOLSHTIRISH**

Yuldashev Nasirdjan Muxamedjanovich-

*Toshkent Tibbiyot Pediatriya instituti Tibbiy va biologik kimyo, tibbiy
biologiya va umumiy genetika kafedrasi b.f.d., professori/ E-mail : y_*

nosir@rambler.ru

To`xtayeva Feruza Shonazarovna-

Chirchiq davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti/ E-mail :

ftuxtayeva@inbox.ru

Annotasiya Flavonoidlarning eng ko'p chiqishi moyli ekstraktiv agentlarning 1:10 nisbatida kuzatilishini ko'rsatdi (64,0 mg/ml). Suv-spirtli ekstraktiv agent qo'llanilganida flavonoidlarning eng ko'p ajralishi 1:2 nisbatda kuzatildi (32,1 mg/ml). Va suv-glitserin ekstraktiv agent qo'llanilganida flavonoidlarning eng ko'p ajralishi ham 1:2 nisbatda kuzatildi (21,8 mg/ml).

Kumarinlarning eng ko'p chiqishi ham, flavonoidlar kabi, moyli ekstraktiv agentlarning 1:10 nisbatida kuzatilishini ko'rsatdi (umbellifenon – 12,4 mg/ml va gerniarin – 50,4 mg/ml) (2-jadval). Suv-spirtli ekstraktiv agent qo'llanilganida kumarinlarning eng ko'p ajralishi 1:2 nisbatda kuzatildi (umbellifenon – 3,1 mg/ml va gerniarin – 8,1 mg/ml).

Kalit so`zlar: Flavonoid, kumarinlar, fenol, polifenol, ekstrakt, ekstraktiv agent, refraktometriya, xromatografiya.

Abstract The most abundant release of flavonoids has shown to be observed in a 1:10 ratio of oil extractive agents (64.0 mg/ml). When the water-alcohol extractive agent was applied, the greatest separation of flavonoids was observed in a 1:2 ratio (32.1 mg/ml). And when the water-glycerin extractive agent was applied,

the most abundant separation of flavonoids was also observed in a 1:2 ratio (21.8 mg/ml).

The most abundant release of coumarins also showed that, like flavonoids, oil extractive agents are observed in a ratio of 1:10 (umbellifenone – 12.4 mg/ml and guerniarin – 50.4 mg/ml) (Table 2). When the water-alcohol extractive agent was used, the greatest excretion of coumarins was observed in a 1:2 ratio (umbellifenone – 3.1 mg/ml and guerniarin – 8.1 mg/ml).

Key words: Flavonoid, coumarins, phenol, polyphenol, extract, extractive agent, refractometry, chromatography.

Maqsad: Biz O`zbekistonning Toshkent viloyati hududida o`svuchi dorivor moychechak(M.rekutito) o`simligi turi tarkibidagi flavonoid va kumarinlarni ajratish ustida tajribalarni olib bordik hamda ekstraktiv agentlar tayyorlab quyidagicha natijalarni olishga erishdik.

Ashyolar va tadqiqot usullari

Dorivor moychechak (Matrigariya rekutito) o`simligi tarkibidagi flavonoid va kumarinlarni ajratib oldik va shu moddalarni chiqish foizini o`rgandik.

Ushbu vazifani bajarish uchun avvalo bir qator ekstraktiv agentlar tayyorlandi:

1. Suv-glitserinli ekstraktiv agent – suv : glitserin = 1:1;
2. Suv-glitserinli ekstraktiv agent – suv : glitserin = 1:2;
3. Suv-spirtli ekstraktiv agent – suv : etil spirti (40 %) = 1:1;
4. Suv-spirtli ekstraktiv agent – suv : etil spirti (40 %) = 1:2;
5. Moyli ekstraktiv agent – xom ashyo : moy (kungaboqar moyi) = 1:6;
6. Moyli ekstraktiv agent – xom ashyo : moy (kungaboqar moyi) = 1:10;

Ekstraksiya 60°S haroratda 168 soat davomida olib borildi. Quruq modda miqdori refraktometriya usulida % larda aniqlandi. Dorivor moychechak

ekstraktlarida flavonoidlar va kumarinlar yupqa qatlamli xromatografiya usulida ajratilib, miqdorlari mg/ml larda o'lchandi.

Suvli ekstrakt aralash usulda olindi: avval quruq moddani sovuq suvda 1 kun ivitib qo'yildi, keyin suvni sizib oldik, qoldiqni qaynoq suvda suv hammomida 30 minut ushladik. Keyin suyuq ekstraktlar qo'shildi hamda ularda flavonoid va kumarinlar o'lchandi (mg/kg da).

Natijalar va ularning tahlili: Olingan natijalar flavonoidlarning eng ko'p chiqishi moyli ekstraktiv agentlarning 1:10 nisbatida kuzatilishini ko'rsatdi (64,0 mg/ml) (1-jadval). Suv-spirтли ekstraktiv agent qo'llanilganida flavonoidlarning eng ko'p ajralishi 1:2 nisbatda kuzatildi (32,1 mg/ml). Va suv-glitserin ekstraktiv agent qo'llanilganida flavonoidlarning eng ko'p ajralishi ham 1:2 nisbatda kuzatildi (21,8 mg/ml).

Kumarinlarning eng ko'p chiqishi ham, flavonoidlar kabi, moyli ekstraktiv agentlarning 1:10 nisbatida kuzatilishini ko'rsatdi (umbellifenon – 12,4 mg/ml va gerniarin – 50,4 mg/ml) (2-jadval). Suv-spirтли ekstraktiv agent qo'llanilganida kumarinlarning eng ko'p ajralishi 1:2 nisbatda kuzatildi (umbellifenon – 3,1 mg/ml va gerniarin – 8,1 mg/ml).

1-jadval.

Dorivor moychechakning turli erituvchilarda eritilgan ekstraktlaridan ajratib olingan flavonoidlarning summar miqdori

Экстракт	Куруқ модда/эритувчи	Куруқ модда, %	Флавоноидлар миқдори, мг/мл
Suv-glitserin	1:1	35,8	8,5
Suv-glitserin	1:2	56,0	21,8
Suv-spirit	1:1	18,2	20,4
Suv-spirit	1:2	21,2	32,1
Moy	1:6	65,7	35

Moy	1:10	66,8	64
------------	------	------	----

2-jadval.

**Dorivor moychechakning turli erituvchilarda eritilgan ekstraktlaridan
ajratib olingan kumarinlarning miqdori**

Ekstrakt	Quruq modda/ erituvchi	Quruq modda, %	Kumarinlar, mg/ml	
			umbellifenon	gerniarin
Suv-glitserin	1:1	35,8	7,5	8,8
Suv-glitserin	1:2	56,0	9,4	16,4
Suv-spirt	1:1	18,2	2,8	4,8
Suv-spirt	1:2	21,2	3,1	8,1
Moy	1:6	65,7	9,5	35,2
Moy	1:10	66,8	12,4	50,4

Xulosa

Suv-glitserin ekstraktiv agent qo'llanilganida kumarinlarning eng ko'p ajralishi ham 1:2 nisbatda kuzatildi (umbellifenon – 9,4 mg/ml va gerniarin – 16,4 mg/ml).

Olingan natijalar dorivor moychechak o'simligidan moyli ekstrakt olinganda flavonoid va kumarinlarning eng ko'p ajralib chiqishini ko'rsatdi. Suvli ekstraktlardan suv-etil spirti (40%) ekstraktida ham ushbu moddalarning miqdori yuqoriligi aniqlandi.